

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA UMUMDAVLAT SOLIQLARINING AMAL QILISH MEXANIZMI

Xaydarov Baxrom

O'zMUJF, o'qituvchi

Tulboyeva Dinora Zokir qizi

O'zMUJF, talaba

E-mail: tolboyevadinora@gmail.com

Annotasiya: Bu maqolada O'zbekiston Respublikasida umumdavlat soliqlarining amal qilish mexanizmi haqida xulosa beriladi. O'zbekistonda soliqlar qo'mitasining tashkil etilishi, soliq qonunlarining belgilanishi, soliq to'lovlarining boshqarilishi, monitoring va kontrol tizimi, tayyorgarlik islohotlari kabi asosiy yechimlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: umumdavlat soliqlar, soliq stavkasi, soliq siyosati, soliq turkumi, deklaratsiya, soliq organi, soliq bazasi, soliq summasi

O'zbekiston Respublikasida umumdavlat soliqlarining amal qilish mexanizmi iqtisodiyotning samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu mexanizm, davlat byudjetini to'ldirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan soliqlarni yig'ish va boshqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi. O'zbekiston hukumati soliqlarni joriy etishda adolatli tizim yaratishga intilmoqda, bu esa soliq stavkalarini belgilash, soliqlarning to'lanishini nazorat qilish, soliq xizmati faoliyatini optimallashtirish va raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Umumdavlat soliqlari mexanizmi shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va iqtisodiyotning turli sohalariga rag'batlantirish kiritish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

O'zbekistonda ikki xil soliq solish tartibi o'rnatilgan. Birinchisi, soliq solishning umumbelgilangan (umumiy) tartibi bo'lib, barcha soliqlar tolashni nazarda tutadi hamda ularni va boshqa majburiy to'lovlarni undirish, to'lashning umumiy, to'liq tartib-qoidalarini o'z ichiga oladi. Ikkinchisi, soliq solishning soddalashtirilgan tartibi bolib, u soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga belgilanadigan yagona soliq to'lashni nazarda tutadi, ularni hisoblash, undirish, to'lash, hisobotlarini taqdim etishning maxsus, soddalashtirilgan tartib-qoidalarini o'z ichiga oladi.

Umumdavlat soliqlarning amal qilish mexanizmi

Proporsional soliqqa tortish (qo'shilgan qiymat soligi). Soliq stavkasi doimiy bo'lib, soliq summasi soliq bazasi (sotish aylanmasi)ning o'zgarishiga proporsional ravishda o'zgaradi.

Progressiv soliqqa tortish (jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligi). Soliq bazasi (daromad)ning ortib borishi bilan soliq stavkasi ham ko'tarilib boradi, soliq summasi esa o'sib boruvchi sur'atlarda (progressiv) ortib boradi.

O'zbekiston Respublikasida umumdavlat soliqlarining amal qilish mexanizmi iqtisodiyotni tartibga solish va davlat byudjetini to'ldirishda muhim o'rin tutadi. Bu mexanizm, soliqlarni yig'ish va nazorat qilish, shuningdek, ularni taqsimlash va samarali boshqarish tizimlarini o'z ichiga oladi. Quyida ushbu mexanizmning asosiy jihatlari keltirilgan:

1. Soliq siyosati va qonunchilik: O'zbekiston Respublikasida soliqlarni belgilash, yig'ish va ularni taqsimlashning asosiy huquqiy asoslari "Soliq kodeksi"da belgilangan. Soliq siyosati soliq yuki va soliqlarning turli qatlamlaridagi adolatni ta'minlashga qaratilgan.

2. Soliq turkumlari: Umumdavlat soliqlari quyidagi asosiy turkumlarga bo'linadi:

Daromad solig'i: Jismoniy va yuridik shaxslardan olinadigan soliqlar.

Qo'shimcha qiymat solig'i (QQS): Mahsulotlar va xizmatlar ustidan olingan soliq.

Ijtimoiy soliq: Ish beruvchilar tomonidan xodimlar uchun to'lanadigan ijtimoiy sug'urta soliqlari.

Soliqdan tashqari majburiy to'lovlar: O'zbekiston iqtisodiyotida maxsus soliqlar ham mavjud, masalan, ekologik soliq, yer solig'i va boshqalar.

3. Soliq to'lovchilarning majburiyatlari: Soliq to'lovchilari (jismoniy va yuridik shaxslar) belgilangan muddatda soliqlarni to'lashga majburlar. Soliq to'lovchilarning hisob-kitoblari, hisobvaraqa va deklaratsiyalari soliq organlariga taqdim etiladi.

4. Soliq xizmati va nazorat: O'zbekiston Respublikasining Davlat soliq qo'mitasi va uning hududiy bo'limlari soliq to'lovchilarining soliq majburiyatlarini bajarishini nazorat qiladi. Soliq xizmati, soliq to'lovchilarining faoliyatini tekshirish, soliq deklaratsiyalarini tasdiqlash va soliqlarning o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash vazifasini bajaradi.

5. Soliq to'lovchilarni rag'batlantirish va jazolash: Soliq tizimi, soliq to'lovchilarini o'z vaqtida to'lashga rag'batlantirish uchun imtiyozlar va preferensiyalarni taqdim etadi. Shu bilan birga, soliqlarni to'lamagan yoki soliq qonunchiligini buzgan shaxslarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi.

6. Raqamli texnologiyalar: O'zbekiston soliqlarni yig'ish jarayonini raqamlashtirishga katta e'tibor bermoqda. "Elektron soliq" tizimi orqali soliq to'lovchilari o'z majburiyatlarini tez va samarali tarzda bajarishlari mumkin. Bu tizim soliq to'lovchilarini monitoring qilish va ularni soliq to'lash jarayonida qo'llab-quvvatlashga imkon yaratadi.

Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasida umumdavlat soliqlarining amal qilish mexanizmi, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy adolatni yaratish va davlat byudjetini to'ldirishni maqsad qilgan samarali tizimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 30 dekabr "2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-742-sonli Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/5801127>

2. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. 2020 yil, 01 yanvar. <https://lex.uz/docs/-4674902>
3. Xaydarov Baxrom Xolmuradovich. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131.
4. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
6. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
7. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
8. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
9. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022
10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журналы. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021
12. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>